

United Academia

Digest of News and Events in International Academia.

Published in Washington, D.C., United States.

Современный тренинг: новые возможности в бизнесе и образовании

В РЭУ им. Г.В. Плеханова прошла Первая Международная научно-практическая конференция «Современный тренинг: новые возможности в бизнесе и образовании».

Мероприятие, организованное Кафедрой психологии Центра гуманитарной подготовки и Институтом эффективного тренинга и профессиональных стандартов состоялось 22 октября 2015 года.

С приветственным словом к участникам конференции обратились Проректор по учебной работе и информатизации Гришина О.А., Директор центра гуманитарной подготовки РЭУ им. Г.В. Плеханова Яблочкина И.В. и Ректор Института эффективного тренинга Геращенко А.Л.

В конференции приняли участие коллеги из США, Латвии и Белоруссии, а так же из ведущих вузов Москвы.

В рамках пленарного заседания, выступления спикеров и мастер-классов были затронуты различные направления консультативной работы.

В ходе проведения мастер-классов были освещены наиболее актуальные проблемы:

- экономика эмоций: конвертация эмоции в успех;
- обучение наставников: организация и эффективные методики;
- психодраматические техники и технологии в бизнес-тренинге и в работе с персоналом и другие.

Заключительным выступлением стал уникальный мастер-класс доктора Джона Эджетта «Три главных ключа к победе в игре разума» – одного из ведущих американских коучей и психотерапевтов, широко известного в мире практической психологии.

Ключевые слова: Юридический факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова, Juridical Faculty, Plekhanov Russian University of Economics (PRUE)

United Academia, Washington, D.C., United States, 2011-2015.